

MỤC LỤC - CONTENTS

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI - RESEARCH & DISCUSSION

- 3 Lê Thanh Dũng:** Giá trị thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chống lãng phí và những yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở giáo dục đại học trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - The contemporary value in Ho Chi Minh's thought on fighting waste and the requirements for cadres and civil servants at higher education institutions in the era of national rise.
- 9 Ngô Trúc Phương:** Một nghiên cứu về sử dụng mô hình Jigsaw trong dạy học giải toán có lời văn ở tiểu học - A study on jigsaw model application in teaching word problems solving at primary schools.
- 14 Trương Khắc Chu:** Một số vấn đề lý luận về năng lực tổ chức dạy học phân hóa của giáo viên tiểu học vùng dân tộc thiểu số đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Some theoretical issues on the capacity of organizing differentiated teaching of primary school teachers in ethnic minority areas to meet the 2018 general education program.
- 20 Nguyễn Thị Hằng:** Sinh viên Việt Nam với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới - Vietnamese students with the protection of the Party's ideological foundation, fighting to respond to wrong and hostile views in the new situation.
- 24 Đàm Thị Hoài Dung - Nguyễn Như Đông:** Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phù hợp của nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 đối với học sinh người dân tộc thiểu số - Factors affecting the suitability of grade 5 Vietnamese textbook content for ethnic minority students.
- 30 Nguyễn Đức Kim Ngân:** Ứng dụng học thuyết nhu cầu của Maslow để tạo động lực làm việc cho giảng viên tại các trường đại học công lập thuộc Thành phố Hồ Chí Minh - Applying Maslow's hierarchy of needs to motivate lecturers at public universities in Ho Chi Minh City.
- 36 Nguyễn Ngọc Hiếu - Hồ Thủy Ngân:** Kiểm định chất lượng đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học thông qua đánh giá kết quả học tập của sinh viên - Output quality assessment in primary education through the evaluation of student learning outcomes.
- 41 Đỗ Thị Nguyệt:** Thiết kế và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá các môn Lý luận chính trị ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - Design and use of objective multiple choice questions in testing and evaluating political theory subjects at Hanoi Capital University.
- 47 Nguyễn Thị Tuyết Nhung:** Rèn luyện kỹ năng tự học học phần Giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - Training self-study skills in education courses for students at National University of Arts Education.
- 52 Bùi Ngọc Quỳnh Như:** Ảnh hưởng của văn hóa học đường đến hành vi học tập và phát triển kỹ năng mềm của sinh viên - The impact of school culture on students' learning behaviors and soft skills development.
- 58 Trần Thị Anh - Ngô Thị Phương Hiền - Trần Thị Mỹ Phương - Trần Thành Đạt:** Mô hình phân loại và lộ trình bồi dưỡng năng lực giáo viên giảng dạy STEM: Kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng chương trình tại Việt Nam - Model of teacher classification and STEM teaching capacity development roadmap: practical experience from curriculum development in Vietnam.
- 64 Nguyễn Thị A Mi - Mai Thị Thu Hương - Trần Thị Điểu:** Thực trạng giáo dục STEM tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Current status of STEM education at primary schools in Pleiku city, Gia Lai province.
- 71 Huỳnh Văn Hiến - Phan Ngọc Tường Vy - Trịnh Quốc Lập - Lê Công Tuấn:** Kết nối những đỉnh cao: Góc nhìn về giáo dục vùng núi của Chile và Việt Nam - Connecting the peaks: perspectives on education in the highland regions of Chile and Vietnam.
- 76 Đoàn Văn Hiện:** Ngôn ngữ học tri nhận xã hội: Sự chuyển hướng trong nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận - The role of social and cultural factors in cognitive sociolinguistics.
- 80 Phạm Thị Xuân Thủy:** Quản lý hoạt động dạy học môn Nghệ thuật theo định hướng phát triển năng lực thẩm mỹ cho học sinh tiểu học và tiếp cận quốc tế - Management of Arts teaching activities oriented toward the development of aesthetic competence for primary school students with an internationally comparative approach.
- 87 Vũ Thị Hoàng Hạnh:** Phát triển năng lực truyền thông số cho sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Đại Nam - Developing digital communication competence for multimedia communication students at Dai Nam University.
- 93 Tiêu Thị Minh Hương - Dương Thị Thúy Hà:** Căng thẳng tâm lý của cha mẹ có con thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập ở Thành phố Hà Nội - Psychological stress of parents whose children take the public high school entrance exam in Hanoi.
- 98 Đặng Thị Thủy Dung:** Xây dựng môi trường giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm - Building a preschool educational environment based on a child-centered perspective.
- 104 Nguyễn Thị Hồng Nhung:** Nâng cao kỹ năng tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh trong học phần "Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non" - Enhancing self-study skills of students at the National College of Education, Ho Chi Minh City in the course "Disease prevention and safety for preschool children".
- 109 Đỗ Thị Thùy Linh:** Kỹ năng quản lý cảm xúc của sinh viên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Tây Nguyên - Emotional management skills of physical education students at Tay Nguyen University.
- 115 Phan Võ Hoàng Nhi - Nguyễn Thanh Hưng:** Vận dụng mô hình VARK thiết kế một số hoạt động dạy học Hình học phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh lớp 3 - Applying the VARK model to design some geometrical teaching activities to develop autonomy and self-learning competence for 3rd-grade students.
- 120 Trần Thị Minh Luận - Ngô Thị Bích Thủy:** Một số biện pháp rèn luyện năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học Xác suất lớp 5 - Some solutions to train mathematical thinking and reasoning capacity for students through teaching Probability in grade 5.
- 126 Đàm Thị Hà - Nguyễn Thanh Hưng:** Vận dụng kĩ thuật 5W1H trong dạy học mạch Thống kê và Xác suất để phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh lớp 5 - Applying the 5W1H technique in teaching statistics and probability to develop autonomy and self-learning competence for 5th-grade students.
- 132 Nguyễn Thị Hồng Vân:** Vai trò của ngôn ngữ thân mật trong xây dựng quan hệ bạn bè: Gợi ý ứng dụng trong giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh - Exploring the use of intimate language among youth: Implications for English speaking skill development.
- 138 Vũ Thanh Hòa:** Một số lỗi phát âm thường gặp của sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh năm thứ nhất, Trường Đại học Hạ Long - Some common errors in pronunciation of first-year English majored students at Ha Long University.
- 143 Đinh Thị Trang:** Khắc phục lỗi thường gặp cho sinh viên đại học khi thực hành các động tác múa dân gian dân tộc Kinh - Improving college students' performance in Kinh ethnic folk dance: common errors and solutions.
- 148 Vũ Thị Đức Hạnh - Nguyễn Thị Huyền Trang:** Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây Bắc thông qua hoạt động thực hành mỹ thuật - Developing creative capacity for Early Childhood Education students at Tay Bac University through art practice activities.

- 154 Đặng Bùi Anh Đào:** Trị liệu nghệ thuật và ứng dụng trong khắc phục tâm lý hiện nay - Art therapy and its application in current psychological treatment.
- 159 Phạm Thị Oanh:** Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Some solutions to improve the effectiveness of extracurricular sport activities for students at Vietnam Maritime University.
- 163 Thái Nguyễn Tố Loan - Nguyễn Thanh Hải:** AI trong học tập: Nhận thức, ứng dụng và cảm nhận của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Văn Hiến - AI in learning: awareness, application and perceptions of English language students at Van Hien University.
- 168 Lê Thanh Dương - Hoàng Hải Nhi:** Tích hợp khái niệm truyền thông "Influencer marketing" vào hoạt động thực hành cho sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện - Integrating the communication concept of "Influencer marketing" into classroom activities for mass-media-communication students.
- 174 Trần Văn Tư:** Chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay - Digital transformation in higher education today.
- 179 Đinh Thị Cẩm Lê:** Vai trò của sức ảnh hưởng đối với việc gia tăng quyền lực cho người lãnh đạo - The role of influence in empowerment of leaders.
- 184 Đinh Như Hoài:** Một số vấn đề lý luận chung về huy động, sử dụng nguồn lực trong vùng dân tộc thiểu số - Some general theoretical issues on mobilization and use of resources in ethnic minority areas.
- 189 Trương Vĩnh Khang:** Lịch sử phát triển nguồn luật Việt Nam từ năm 1945 đến nay - History of the development of legal sources in Vietnam from 1945 to present.
- 195 Nguyễn Nhật Huy:** Bàn về điều kiện phân chia di sản thừa kế - Discussion on conditions for dividing inheritance.
- 201 Phùng Thanh Hùng:** Pháp luật về chức danh giám đốc trong quản trị doanh nghiệp và tổ chức kinh tế - Law on the title of director in corporate governance and economic organizations.
- 206 Võ Thị Hoài:** Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người lao động - The employer's responsibility for protecting employees' personal data.
- 211 Vũ Minh Châu:** Bàn về tính ổn định của pháp luật trong nhà nước pháp quyền - On the stability of law in the rule-of-law state.
- 217 Đỗ Thị Hiện:** Bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam hiện nay - Ensuring the quality of life for people whose land is recovered during the industrialization process in Vietnam today.
- 221 Lê Huy Hoàng:** Tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ trong điều tra tội phạm về ma túy của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong đấu tranh phòng, chống tội phạm - Enhance the application of science, technology and technology in the investigation of drug-related crimes by the People's Public Security forces, meeting the requirements of digital transformation in the fight and prevention of crimes.
- 226 Vũ Văn Hiếu:** Định hình tiếp cận công bằng trong dịch vụ giáo dục công - Thực trạng và định hướng hỗ trợ nữ lao động di cư có con nhỏ tại các khu công nghiệp - Shaping equitable access in public education services - current situation and orientations for supporting female migrant workers with young children in industrial zones.
- 231 Nguyễn Thị Thủy Loan:** Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có - Lý luận và thực tiễn - The offense of harboring or consuming property acquired through the commission of a crime by another person - theoretical and practical perspectives.
- 236 Mai Phương Lan:** Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của người đứng đầu cơ sở - Improving the effectiveness of law implementation on fire prevention, fighting and rescue by heads of facilities.
- 241 Nguyễn Thị Thu Thoa:** Mô hình kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng ở EU và bài học cho Việt Nam trong hoàn thiện thể chế pháp luật kinh tế ở Việt Nam - Internal control models of credit institutions in the EU and lessons for Vietnam in improving legal frameworks.
- 247 Phạm Nhật Linh Chi - Lê Thị Minh Hằng - Nguyễn Việt Vương:** Pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong phòng ngừa tác động tiêu cực của trí tuệ nhân tạo tới bảo vệ môi trường tại Việt Nam - Environmental impact assessment law in preventing the negative impacts of artificial intelligence on environmental protection in Vietnam.
- 252 Triệu Thu Hương:** Những điểm mới nổi bật trong quản lý hành chính hai cấp huyện - xã sau Nghị quyết số 202/2025/QH15 - New highlights in administrative management at district and commune levels after Resolution No. 202/2025/QH15.
- 258 Nguyễn Tuấn Anh:** Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp để phát huy vai trò xung kích của thanh niên Quân đội trong sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại - Improving the quality of Youth Union cadres at all levels to promote the vanguard role of military youth in using and preserving modern weapons and technical equipment.
- 263 Nguyễn Ngọc Thụy Vy:** Thực trạng thái độ của sinh viên đối với người đồng tính - The current status of university students' attitudes toward homosexual individuals.
- 269 Nguyễn Xuân Trường:** Một số kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm của Công an tỉnh Bắc Ninh - Some experiences in promoting the mass movement to denounce and fight crime by Bac Ninh Provincial Police.
- 273 Trần Thị Tuyết - Nguyễn Thị Thanh Huyền - Lê Văn Trúc Ly:** Thông điệp chính sách phát triển du lịch bền vững thành phố Đà Nẵng và Hội An trên báo điện tử: Học tập trải nghiệm như một hoạt động điển hình - The message about experiential learning activities at some destinations in Da Nang and Hoi An.
- 279 Lê Thị Khánh Hòa:** Hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch - Thách thức và một số giải pháp nâng cao hiệu quả - International cooperation in tourism development - challenges and some solutions to improve efficiency.
- 283 Trương Mai Ngọc:** Giáo dục lòng yêu nước thông qua du lịch về nguồn tại các di tích thiêng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Cultivating patriotism through roots tourism at sacred relics in Viet Tri city, Phu Tho Province.
- 289 Đỗ Diệu Linh:** Vai trò của các hoạt động nâng cao nhận thức và kỹ năng nghề nghiệp trong phát triển du lịch bền vững cho cộng đồng địa phương tại Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh - The role of awareness-raising and vocational skills training activities in sustainable tourism development for local communities in Can Gio, Ho Chi Minh City.
- 294 Phương Công Huân:** Những trào lưu thiết kế Áo dài phụ nữ Việt Nam tiêu biểu hiện nay - Contemporary Ao Dai design trends for Vietnamese women.
- 300 Đoàn Chuẩn Võ Trường An - Nguyễn Thị Minh Hiền - Lâm Thu Huyền - Đặng Thị Phương Thảo:** Mô hình liệu pháp tắm rừng chánh niệm: Giải pháp phát triển du lịch sức khỏe bền vững tại Việt Nam - Mindfulness-based forest bathing: a solution for sustainable wellness tourism development in Vietnam.
- 305 Nguyễn Mai Đức Mạnh:** Động cơ của du khách - Một nghiên cứu tổng quan từ các công bố quốc tế - Tourist motivations - a review study based on international publications.
- 310 Nguyễn Thị Hồng Nhâm - Nguyễn Văn Dũng - Trần Thị Thu Hương - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh:** Nghiên cứu sự tham gia của phụ nữ Chăm trong hoạt động du lịch tại làng gốm Bàu Trúc, tỉnh Ninh Thuận - The participation of Cham women in tourism activities at Bau Truc Pottery Village, Ninh Thuan Province.
- 316 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh:** Rào cản và cơ hội: Vai trò kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại nông thôn Việt Nam - Barriers and opportunities: the economic role of ethnic minority women in rural Vietnam.

NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN XÃ HỘI: SỰ CHUYỂN HƯỚNG TRONG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN

ĐOÀN VĂN HIỆN

Trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên, Trung Quốc

Nhận bài ngày 22/6/2025. Sửa chữa xong 27/6/2025. Duyệt đăng 02/7/2025.

Abstract

This article focuses on introducing the field of cognitive sociolinguistics – an interdisciplinary area combining cognitive linguistics and sociolinguistics – to clarify the relationship between language, cognition, and social-cultural context. Based on the development and theoretical shifts in cognitive linguistics, the article analyzes the birth context and theoretical foundations of cognitive sociolinguistics according to renowned scholars both domestically and internationally. The article also highlights theoretical characteristics such as social orientation, cultural perspective, and attention to linguistic variation, while summarizing the scope and methods to provide theoretical foundations and research directions for the further development of cognitive sociolinguistics.

Keywords: Cognitive sociolinguistics, social aspects, cognitive aspects, empirical methodology, variation, culture

1. Giới thiệu

Ngôn ngữ học tri nhận là một lĩnh vực nghiên cứu hiện đại trong ngôn ngữ học, được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các mối quan hệ giữa hoạt động tri nhận của con người và ngôn ngữ [2]. Ngành này không chỉ tìm hiểu ngôn ngữ như một hệ thống độc lập, mà còn xem xét các yếu tố xã hội, môi trường và cơ chế tri nhận ảnh hưởng đến ngôn ngữ. Ngôn ngữ học tri nhận được chia thành ba giai đoạn phát triển chính: giai đoạn hình thành từ đầu những năm 1980 đến giữa những năm 1990, giai đoạn phát triển từ giữa những năm 1990 đến năm 2000, và giai đoạn toàn cầu hóa ngành học này từ khoảng năm 2000 cho đến nay [5]. Ngành này tập trung vào việc miêu tả các hiện tượng ngôn ngữ tự nhiên và lý giải các quy luật tri nhận ẩn sau chúng, đồng thời khẳng định rằng ngôn ngữ không phải là một hệ thống độc lập mà chịu sự chi phối sâu sắc của bối cảnh xã hội và cơ chế tri nhận.

Bước vào thập kỷ 1990, ngôn ngữ học tri nhận đã chuyển hướng từ việc nghiên cứu tính phổ biến và tính nghiệm thân trong tri nhận sang nghiên cứu sự biến dị xã hội trong tri nhận [2,3]. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này đã nhận thấy rằng ngôn ngữ không chỉ là một hoạt động của não bộ mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố xã hội. Do đó, sự kết hợp giữa ngôn ngữ học tri nhận và ngôn ngữ học xã hội đã tạo ra một ngành khoa học mới, ngôn ngữ học tri nhận xã hội. Ngành này tập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố xã hội đến quá trình tri nhận và ngôn ngữ, và đã nhận được sự quan tâm của nhiều học giả nổi tiếng. Các nghiên cứu trong lĩnh vực này không chỉ làm sáng tỏ mối quan hệ giữa ngôn ngữ, xã hội và tri nhận mà còn mở rộng phạm vi nghiên cứu vào các mô hình văn hóa, ý thức hệ và các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến việc sử dụng ngôn ngữ [8].

2. Khái niệm ngôn ngữ học tri nhận xã hội

Ngôn ngữ học tri nhận xã hội là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành, kết hợp giữa ngôn ngữ học xã hội và ngôn ngữ học tri nhận [10]. Ngành này lấy “thực tiễn xã hội” làm cơ sở xuất phát điểm, “ý nghĩa ngôn ngữ” làm trung tâm và “cách sử dụng thực tế” làm định hướng nghiên cứu. Phương pháp

Email: 60000020230013@stu.sisu.edu.cn

nghiên cứu chủ yếu được sử dụng là phương pháp thực chứng, nhằm đi sâu vào các vấn đề như biến thể ngôn ngữ, phương ngữ trong cộng đồng xã hội, mô hình văn hóa, ý thức hệ, so sánh song ngữ, và chính sách ngôn ngữ. Ngôn ngữ học tri nhận xã hội không chỉ quan tâm đến việc ngôn ngữ thể hiện tư tưởng mà còn nhìn nhận ngôn ngữ như một sản phẩm của quá trình xử lý tri nhận trong thực tiễn xã hội [1]. Mỗi khi ngôn ngữ được sử dụng, nó sẽ có sự tương tác với môi trường xã hội, từ đó tạo ra các hiệu ứng xã hội.

Ngành này coi ba yếu tố “xã hội, tri nhận và ngôn ngữ” là những nội dung chính cần nghiên cứu, và nhấn mạnh mối liên kết giữa chúng như một thể thống nhất. Ngôn ngữ học tri nhận xã hội kết hợp cả “định hướng tri nhận” của ngôn ngữ học tri nhận và “định hướng xã hội” của ngôn ngữ học xã hội [5,7]. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này đặc biệt chú trọng đến việc nghiên cứu các hiện tượng ngôn ngữ trong bối cảnh văn hóa - xã hội cụ thể, từ đó đưa ra những phân tích về tính tri nhận phổ quát của ngôn ngữ và biến thể ngôn ngữ trong môi trường văn hóa xã hội.

3. Đặc trưng định hướng xã hội

3.1. Tính định hướng xã hội trong ngôn ngữ học tri nhận xã hội

Tính định hướng xã hội là một đặc trưng nổi bật trong ngôn ngữ học tri nhận xã hội, phản ánh sự phát triển của ngành học này theo một hướng tiếp cận đa chiều và toàn diện. Ngôn ngữ học tri nhận xã hội không chỉ nghiên cứu ngôn ngữ như một hệ thống tự thân mà còn nhấn mạnh sự liên kết mật thiết giữa ngôn ngữ và các yếu tố xã hội, đặc biệt là cách thức ngôn ngữ phản ánh và tương tác với các cấu trúc xã hội [2], [4]. Ngành này bắt nguồn từ triết học kinh nghiệm luận, với sự tập trung vào nền tảng kinh nghiệm thân thể của con người, nhằm nghiên cứu các quy luật tri nhận ẩn sau các hiện tượng ngôn ngữ. Theo đó, ngôn ngữ được coi là sản phẩm của quá trình tri nhận mà con người thực hiện đối với thế giới xung quanh, đồng thời nó cũng là công cụ để con người tổ chức và thể hiện những hiểu biết của mình về thế giới, vốn bị chi phối bởi các yếu tố văn hóa, xã hội và bối cảnh cụ thể trong môi trường sống của họ.

Trong ngữ cảnh này, ngôn ngữ học tri nhận xã hội tìm cách giải thích các hiện tượng ngôn ngữ không chỉ qua lăng kính tri nhận cá nhân mà còn xem xét sự tác động của các yếu tố xã hội, nơi ngôn ngữ không phải chỉ là phương tiện giao tiếp thuần túy mà còn là một cấu trúc xã hội mang tính chức năng cao, phản ánh và định hình mối quan hệ giữa các cá nhân trong xã hội.

3.2. Sự chuyển hướng trong nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận

Trong giai đoạn đầu của ngôn ngữ học tri nhận, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào tính hệ thống và tính phổ quát của các quy luật tri nhận, với sự chú trọng đặc biệt vào các cơ chế tri nhận cơ bản, như tri giác, phân loại và các mô hình tri nhận phổ quát khác [8]. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và các yếu tố tri nhận cơ bản của con người được lý giải từ góc độ các cơ chế thần kinh sinh học và kinh nghiệm cơ thể của loài người, nhấn mạnh sự đồng nhất trong cách thức con người tri nhận thế giới thông qua các giác quan và các cơ chế nhận thức.

Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của ngành, các nhà nghiên cứu bắt đầu nhận ra rằng ngôn ngữ không chỉ phản ánh các quy luật tri nhận phổ quát mà còn phải được xem xét trong bối cảnh xã hội và văn hóa. Chính vì vậy, trong giai đoạn tiếp theo, ngôn ngữ học tri nhận không còn chỉ chú trọng vào các cấu trúc ngôn ngữ tự thân, mà mở rộng phạm vi nghiên cứu để bao gồm các yếu tố văn hóa, xã hội và ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ học tri nhận xã hội đã xuất hiện như một sự kết hợp giữa ngôn ngữ học tri nhận và ngôn ngữ học xã hội, nhằm nghiên cứu sự tương tác giữa các yếu tố xã hội và tri nhận trong việc sử dụng ngôn ngữ.

3.3. Tính xã hội trong ngôn ngữ học tri nhận

Tính định hướng xã hội trong ngôn ngữ học tri nhận xã hội không phải là một sự bổ sung tình cờ mà là một yêu cầu phát sinh tự nhiên từ sự phát triển của ngành này. Ngôn ngữ học tri nhận không thể chỉ giới hạn trong việc phân tích các yếu tố tri nhận mà còn cần phải xem xét ảnh hưởng sâu rộng

của các yếu tố xã hội và văn hóa đối với ngôn ngữ [5]. Mỗi cá nhân, khi sử dụng ngôn ngữ, đều không thể tách rời khỏi bối cảnh xã hội mà họ đang sống. Các yếu tố xã hội, bao gồm các mối quan hệ xã hội, địa vị xã hội, và các giá trị văn hóa, ảnh hưởng đến cách thức con người tri nhận thế giới và, từ đó, thể hiện qua ngôn ngữ họ sử dụng. Vì vậy, ngôn ngữ học tri nhận xã hội đã khẳng định rằng ngôn ngữ không chỉ phản ánh các quy luật tri nhận cá nhân mà còn chứa đựng các dấu ấn văn hóa – xã hội, tạo nên sự đa dạng và biến thể trong cách thức sử dụng ngôn ngữ trong các bối cảnh khác nhau.

Điều này có nghĩa là nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận xã hội phải chú trọng đến việc phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố xã hội và các đặc trưng tri nhận trong ngôn ngữ. Trong khi ngôn ngữ học tri nhận truyền thống chủ yếu phân tích ngôn ngữ từ góc độ tri nhận cá nhân và các cấu trúc ngữ nghĩa, thì ngôn ngữ học tri nhận xã hội mở rộng phạm vi nghiên cứu bằng cách đưa các yếu tố văn hóa, xã hội vào để giải thích các hiện tượng ngôn ngữ. Các nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận xã hội không chỉ nghiên cứu các biến thể ngôn ngữ mà còn quan tâm đến mối quan hệ giữa các yếu tố xã hội, văn hóa và tri nhận trong việc hình thành và sử dụng ngôn ngữ.

Ngôn ngữ học tri nhận xã hội do đó không thể thiếu yếu tố xã hội trong nghiên cứu. Định hướng xã hội chính là một trong những đặc trưng lý thuyết quan trọng của ngành này, khẳng định vai trò của bối cảnh xã hội và văn hóa trong việc hình thành và phát triển ngôn ngữ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các nghiên cứu ngôn ngữ có tính liên ngành, bao gồm cả yếu tố tri nhận, xã hội và văn hóa.

4. Đặc trưng văn hóa

4.1. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa trong ngôn ngữ học tri nhận

Ngôn ngữ học tri nhận truyền thống thường xem tri nhận là nội dung nghiên cứu chính, trong đó ngôn ngữ chỉ là một phần trong hệ thống tri thức của não bộ. Ngành học này được xây dựng trên nền tảng triết học thể nghiệm, thừa nhận tính thể nghiệm của tư duy trong việc hình thành và phát triển các khái niệm ngôn ngữ [4]. Tuy nhiên, theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận xã hội, ngôn ngữ không chỉ là công cụ phản ánh tri nhận, mà còn là sản phẩm của nền văn minh nhân loại, có mối liên hệ mật thiết với văn hóa và xã hội. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hiện thực không đơn giản là “hiện thực – tri nhận – ngôn ngữ”, mà còn cần phải xem xét ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa và xã hội đối với quá trình tri nhận. Các phạm trù ngôn ngữ, như lược đồ hình ảnh và các mô hình tri nhận, không chỉ mang tính thể nghiệm phổ quát mà còn phản ánh sâu sắc bối cảnh văn hóa – xã hội mà con người sinh sống.

4.2. Sự chuyển hướng trong ngôn ngữ học tri nhận

Trong quá trình phát triển, ngôn ngữ học tri nhận đã dần chuyển hướng sang việc nhấn mạnh các yếu tố văn hóa và xã hội trong việc lý giải ngôn ngữ. Những nghiên cứu ban đầu tập trung vào các cơ chế tri nhận phổ quát, nhưng càng về sau, ngành học này nhận ra rằng ngữ nghĩa không chỉ được hình thành từ các cơ chế tri nhận đơn lẻ mà còn bị chi phối bởi bối cảnh xã hội và văn hóa [3]. Giai đoạn tiếp theo chứng kiến sự chuyển hướng mạnh mẽ sang việc nghiên cứu ngữ cảnh, trong đó “ngữ cảnh” không chỉ bao gồm năng lực tri nhận mà còn chịu sự tác động mạnh mẽ của các yếu tố xã hội và văn hóa. Ngôn ngữ học tri nhận xã hội nghiên cứu các mô hình văn hóa khác nhau và sự cạnh tranh giữa chúng trong các cộng đồng ngôn ngữ, từ đó nhấn mạnh đến việc sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh xã hội – văn hóa cụ thể. Các yếu tố như địa vị xã hội của người nói, vai trò xã hội, và cảm nhận của người sử dụng ngôn ngữ về sự thay đổi ngôn ngữ đều có ảnh hưởng quan trọng trong quá trình diễn giải ngôn ngữ.

4.3. Tầm quan trọng của mô hình văn hóa trong ngôn ngữ học tri nhận xã hội

Ngôn ngữ học tri nhận xã hội không chỉ chú trọng đến các yếu tố tri nhận mà còn quan tâm đến các mô hình văn hóa được thể hiện trong hệ thống tri nhận của người sử dụng ngôn ngữ. Các nghiên cứu trong lĩnh vực này tập trung vào việc tìm hiểu ảnh hưởng của văn hóa và xã hội đến quá trình hình thành và thay đổi ngôn ngữ. Các mô hình văn hóa này ảnh hưởng đến cách con người ý niệm hóa thế giới và thể hiện điều đó qua ngôn ngữ của mình. Việc tích hợp yếu tố văn hóa vào lý

giải ngữ nghĩa giúp ngôn ngữ học tri nhận xã hội mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa ngôn ngữ, tri nhận và bối cảnh văn hóa – xã hội. Sự chú trọng đến các mô hình văn hóa trong nghiên cứu ngôn ngữ là một trong những mục tiêu quan trọng của ngôn ngữ học tri nhận xã hội, mở rộng phạm vi nghiên cứu để không chỉ giải thích ngôn ngữ từ góc độ tri nhận mà còn từ góc nhìn văn hóa và xã hội.

5. Biến thể ngôn ngữ

5.1. Quan điểm trong ngôn ngữ học xã hội và ngôn ngữ học tri nhận

Ngôn ngữ học xã hội và ngôn ngữ học tri nhận đều quan tâm đến việc nghiên cứu ngôn ngữ trong thực tế, áp dụng nguyên tắc nghiên cứu ngôn ngữ dựa trên việc sử dụng ngôn ngữ (usage-based) [2]. Tuy nhiên, giữa hai ngành này tồn tại sự khác biệt rõ rệt về trọng tâm nghiên cứu. Ngôn ngữ học xã hội có xu hướng chú trọng vào cộng đồng xã hội hơn cá nhân, tập trung vào việc cá nhân thích ứng với các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau. Điều này dẫn đến việc thiếu chú trọng đối với ảnh hưởng của yếu tố tri nhận đối với các yếu tố xã hội. Ngược lại, ngôn ngữ học tri nhận vẫn kiên trì với quan điểm nghiên cứu ngôn ngữ từ góc nhìn tâm lý học thể nghiệm, tập trung vào sự phát triển ý nghĩa ngôn ngữ. Tuy nhiên, sự thiếu chú ý đến các yếu tố xã hội và cách chúng tác động đến tri nhận dẫn đến sự đồng nhất hóa và lý tưởng hóa các cộng đồng ngôn ngữ, mà không xem xét đầy đủ sự tương tác giữa các yếu tố xã hội và tri nhận.

5.2. Thiếu sót trong nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội

Một trong những thiếu sót đáng chú ý của ngôn ngữ học xã hội là việc nghiên cứu các hiện tượng ngôn ngữ chủ yếu từ góc độ âm vị học, cú pháp và diễn ngôn, nhưng chưa quan tâm đúng mức đến sự biến đổi ngữ nghĩa [1]. Mặc dù ngôn ngữ học xã hội rất chú trọng vào các yếu tố xã hội của sự biến thể ngôn ngữ, nhưng lại bỏ qua ảnh hưởng của tri nhận đối với các yếu tố xã hội. Điều này dẫn đến việc các nghiên cứu không xem xét đầy đủ sự thay đổi và sự tương tác giữa các yếu tố xã hội và tri nhận trong ngữ nghĩa của ngôn ngữ. Thêm vào đó, các nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội thường không đào sâu vào các khía cạnh ngữ nghĩa mà lại tập trung quá nhiều vào các tầng bề mặt của ngôn ngữ như âm vị hay cú pháp.

5.3. Hướng phát triển trong ngôn ngữ học tri nhận

Mặc dù ngôn ngữ học tri nhận có sự quan tâm ngày càng tăng đối với sự biến thể ngôn ngữ, nhưng việc nghiên cứu này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và toàn diện. Các nghiên cứu trong ngôn ngữ học tri nhận chủ yếu tập trung vào các cấp độ ngôn ngữ đơn lẻ, chẳng hạn như âm vị học, cú pháp, và ngữ dụng học, mà bỏ qua sự phức tạp của các biến thể ngôn ngữ bên trong. Do đó, việc nghiên cứu sự biến thể ngôn ngữ vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ và có chiều sâu. Ngôn ngữ học tri nhận cũng thường thiếu sự chú ý đến các yếu tố xã hội và văn hóa trong việc hình thành và biến đổi ngôn ngữ, điều này khiến cho nghiên cứu trở nên thiếu tính liên ngành và không hoàn chỉnh.

5.4. Kết hợp giữa ngôn ngữ học tri nhận và ngôn ngữ học xã hội

Nghiên cứu sự biến thể ngôn ngữ không chỉ là một mục tiêu quan trọng trong ngôn ngữ học xã hội mà còn mở ra cơ hội để kết hợp các phương pháp nghiên cứu của ngôn ngữ học tri nhận. Ngôn ngữ học tri nhận xã hội, thông qua sự kết hợp giữa ngôn ngữ học tri nhận và ngôn ngữ học xã hội, sẽ giúp đi sâu vào việc nghiên cứu sự biến thể ngôn ngữ, chú trọng đến cả các yếu tố nội tại và ngoại tại của ngôn ngữ. Sự kết hợp này không chỉ mở rộng phạm vi nghiên cứu mà còn làm phong phú thêm phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học, từ đó giúp khám phá sự tương tác giữa các yếu tố tri nhận, xã hội và văn hóa trong việc hình thành và biến đổi ngôn ngữ.

Xem tiếp trang 86

[18] OECD (2019), *OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030 (Tương lai giáo dục và kỹ năng OECD 2030: La bàn học tập OECD 2030)*, OECD Publishing.

[19] Phạm Văn Hùng (2021), *Những bất cập trong tổ chức dạy học môn Nghệ thuật ở vùng khó khăn*, Tạp chí Giáo dục Vùng cao, 38(9), 47–53.

[20] Shevtsova, O., Bilyk, N., & Todosiienko, A. (2023), *Cultural Integration in Aesthetic Education: Comparative Perspectives (Hội nhập văn hóa trong giáo dục thẩm mỹ: Các góc nhìn so sánh)*, International Journal of Arts Education, 4(2), 33–40.

[21] Todosiienko, A. (2024), *Developing Future Teachers' Aesthetic Thinking in the Digital Era (Phát triển tư duy thẩm mỹ cho giáo viên tương lai trong kỷ nguyên số)*, Teacher Education Today, 37(1), 27–35.

[22] Trần Thị Hạnh (2021), *Giáo dục Nghệ thuật theo hướng phát triển năng lực thẩm mỹ*, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 44(6), 11–18.

[23] Trần Thị Tuyết (2021), *Đặc điểm chương trình Mỹ thuật trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018*, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 50 (3), 37–43.

[24] Trần Thị Tuyết, Nguyễn Văn Hòa (2022), *Quản lý hoạt động dạy học tích hợp Nghệ thuật ở tiểu học*, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Sư phạm, 20(4), 55–62.

[25] Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Minh (2022), *Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ dạy học Nghệ thuật ở các trường tiểu học nông thôn*, Tạp chí Giáo dục, 34(8), 65–70.

[26] UNESCO (2019), *Arts Education: Why It Matters, and How (Giáo dục nghệ thuật: Vì sao quan trọng và cách thực hiện)*, UNESCO Institute for Lifelong Learning.

[27] Winner, E. & Hetland, L. (2007), *Art for Our Sake: School Arts Classes Matter More Than Ever but Not for the Reasons You Think (Nghệ*

NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN XÃ HỘI..

Tiếp theo trang 79

6. Kết luận

Ngôn ngữ học tri nhận xã hội, với tư cách là một ngành có sự kết hợp giữa ngôn ngữ học tri nhận và ngôn ngữ học xã hội, đã mở ra những góc nhìn và tư duy mới cho nghiên cứu ngôn ngữ. Ngôn ngữ học tri nhận xã hội coi ngôn ngữ là một hiện tượng tri nhận được đặt trong bối cảnh văn hóa xã hội, nhấn mạnh mối quan hệ tương hỗ giữa “tính xã hội” và “tính tri nhận” của ngôn ngữ. Sự xuất hiện của ngôn ngữ học xã hội nhận thức không chỉ bù đắp cho sự thiếu quan tâm đến yếu tố văn hóa xã hội trong giai đoạn đầu của ngôn ngữ học tri nhận, mà còn cung cấp nền tảng lý thuyết tri nhận cho ngôn ngữ học xã hội, từ đó đi sâu hơn và toàn diện hơn các nghiên cứu về biến dị ngôn ngữ, biến đổi ngôn ngữ, và tiếp xúc ngôn ngữ. Các đặc điểm lý thuyết của ngôn ngữ học tri nhận xã hội như: định hướng xã hội, góc nhìn văn hóa và sự chú trọng đến biến dị cũng như phạm vi nghiên cứu và phương pháp luận rõ ràng cũng đã xác định rõ phương hướng nghiên cứu của ngành trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

[1] Croft, W. & Cruse, D. (2004), *Cognitive Linguistics (Ngôn ngữ học tri nhận)*, Cambridge University Press.

[2] Dirven, R., Wolf, H.-G. & Polzenhagen, F. (2007), *Cognitive Linguistics and Cultural Studies (Ngôn ngữ học tri nhận và nghiên cứu văn hóa)*, trong Geeraerts, D. & Cuyckens, H. (chủ biên), *The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics*, Oxford University Press, pp. 1-30.

[3] Geeraerts, D. (2005), *Lectal variation and empirical data in cognitive linguistics (Biến thể ngôn ngữ và dữ liệu thực nghiệm trong ngôn ngữ học tri nhận)*, trong Ruiz de Mendoza, F. J. & Peña Cervel, M. S. (chủ biên), *Cognitive Linguistics: Internal Dynamics and Interdisciplinary Interaction*, De Gruyter Mouton, pp. 163-189.

[4] Geeraerts, D. (2006), *Methodology in cognitive linguistics (Phương pháp luận trong ngôn ngữ học tri nhận)*, trong Kristiansen, G., Achard, M., Dirven, R. & Ruiz de Mendoza, F. J. (chủ biên), *Cognitive Linguistics: Current Applications and Future Perspectives*, De Gruyter Mouton, pp. 21-50.

[5] Geeraerts, D. & Speelman, D. (2010), *Heterodox Concept Features and Onomasiological Heterogeneity in Dialects (Đặc trưng khái niệm không chính thống và sự không đồng nhất trong phương ngữ)*, trong Geeraerts, D. et al. (chủ biên), *Advances in Cognitive Sociolinguistics*, De Gruyter Mouton, pp. 23-40.

[6] Grondelaers, S., Speelman, D. & Geeraerts, D. (2007), *Lexical Variation and Change (Biến đổi và thay đổi từ vựng)*, trong Geeraerts, D. & Cuyckens, H. (chủ biên), *The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics*, Oxford University Press, pp. 1-30.

[7] Harder, P. (1999), *Partial autonomy, ontology, and methodology in cognitive linguistics (Tính tự chủ một phần, bản thể học và phương pháp luận trong ngôn ngữ học tri nhận)*, trong Janssen, T. & Redeker, G. (chủ biên), *Cognitive Linguistics: Foundations, Scope and Methodology*, De Gruyter Mouton, pp. 195-222.

[8] Langacker, R. W. (1999), *Grammar and Conceptualization (Ngữ pháp và khái niệm hóa)*, De Gruyter Mouton.

[9] Palmer, G. (2006), *Energy Through Fusion at Last: Synergies in Cognitive Anthropology and Cognitive Linguistics (Năng lượng từ sự hợp nhất: Tương hỗ giữa nhân học tri nhận và ngôn ngữ học tri nhận)*, trong Kristiansen, G. et al. (chủ biên), *Cognitive Linguistics: Current Applications and Future Perspectives*, De Gruyter Mouton, pp. 263-304.

[10] Wolf, H. G. & Polzenhagen, F. (2009), *World Englishes: A Cognitive Sociolinguistic Approach (Các biến thể tiếng Anh trên thế giới: Một tiếp cận ngôn ngữ học xã hội tri nhận)*, De Gruyter Mouton.